

О ЗНАЧЕНИИ РАЗВИТИЯ САНОГЕННОЙ РЕФЛЕКСИВНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ

Дильдора Исаева Содиковна

Преподаватель Самаркандского государственного
педагогического института

isayevad78@gmail.com

Вступление. В нашей стране проводятся реформы по разработке современных подходов в системе высшего образования, направленных на подготовку педагогических кадров для системы непрерывного образования на основе передового международного опыта. В настоящее время одной из ключевых задач является качественное обновление содержания современной системы образования и создание образовательных и воспитательных технологий, основанных на индивидуализации личностно-ориентированного образования, с целью подготовки высококвалифицированных специалистов.

Цель. Целью данного исследования является выявление научно-методических основ системы развития профессиональной компетентности студентов педагогических вузов Узбекистана.

Материалы и методы. В исследовании использовались анализ отечественной и международной научной литературы, изучение передовых педагогических практик, а также эмпирические методы исследования.

Обсуждение и результаты. В ходе проведенного исследования были выявлены содержание и сущность саногенной рефлексии, факторы, влияющие на нее, принципы ее развития, а также педагогические условия формирования саногенной рефлексии у будущих учителей.

Вывод. Саногенная рефлексия играет важную роль в развитии эмоциональной компетентности в педагогической деятельности, формируя навыки анализа собственного опыта и эмоциональных состояний, составления осмысленных выводов и оценок. В то же время это проявляется в способности

учителя прогнозировать и адекватно оценивать идеальные и фактические результаты своих собственных действий и действий учащихся.

Ключевые слова: саногенное мышление, саногенная рефлексивность, студент, профессиональное развитие.

ВСТУПЛЕНИЕ

В целях поднятия процесса подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих современными знаниями, высокими морально-этическими ценностями и независимым мышлением, на качественно новый уровень, модернизации высшего образования и содействия развитию социальной сферы и отраслей экономики на основе передовых образовательных технологий, разработана Концепция развития высшего образования.

Утверждена Программа развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года. Наряду с этим, Указ Президента Республики Узбекистан № PF-5712 от 29 апреля 2019 года “Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года” и Постановление № PQ-4312 от 8 мая 2019 года вступили в силу., “Об утверждении Концепции развития дошкольного

Система образования Республики Узбекистан до 2030 года”, определяют ключевые задачи, направленные на качественное обновление содержания системы непрерывного образования, а также создание образовательных и воспитательных технологий, основанных на индивидуализации личностно-ориентированного образования с целью подготовки профессиональных кадров. Эти концепции, основанные на международном опыте, предусматривают внедрение передовых стандартов в сфере высшего образования, включая постепенный переход от модели образования, ориентированной в первую очередь на приобретение теоретических знаний, к системе, ориентированной на формирование практических навыков в рамках учебных программ. Они также направлены на то, чтобы поднять качество содержания высшего образования на

новый уровень и создать систему подготовки высококвалифицированных специалистов, способных внести весомый вклад в устойчивое развитие социальной сферы и отраслей экономики и способных успешно найти свое место на рынке труда.

В нашей стране проводятся реформы по разработке и внедрению современных подходов в системе высшего образования, направленные на подготовку педагогических кадров для системы непрерывного образования на основе передового международного опыта. Сегодня ведущие высшие учебные заведения и исследовательские центры по всему миру уделяют особое внимание подготовке будущих учителей к профессиональной деятельности с использованием инновационных подходов с целью внедрения современного образования. В этом контексте особое внимание уделяется научным исследованиям, направленным на расширение структуры профессиональной компетентности учителей с помощью таких показателей, как мотивационный, когнитивный, операционный, рефлексивный компоненты и самооценка.

Методы

Для изучения современного состояния исследуемой проблемы, проведения систематического исследования концептуальных основ и структуры рефлексивной компетентности, а также выявления научных оснований для ее формирования в контексте профессиональной педагогической подготовки были использованы методы анализа и интерпретации научной литературы. С целью изучения и сравнения мнений отечественных и зарубежных ученых относительно сущности, содержания и многоуровневой структуры рефлексивной компетентности студентов, а также выявления общих методологических основ и различий в их подходах был использован метод сравнительного анализа.

Среди эмпирических методов исследования был проведен анализ содержания образовательных программ высших учебных заведений на примере программ педагогического образования в Республике Узбекистан. Данный анализ был проведен с целью определения степени интеграции компонентов

рефлексивного обучения в учебные планы и дисциплинарные блоки. Применение данного метода позволило выявить актуальную роль рефлексии в системе профессиональной подготовки будущих учителей. Кроме того, эмпирические методы исследования включали в себя процесс обобщения и анализа педагогического опыта, а также изучение практики применения методик, направленных на развитие рефлексии (рефлексивные журналы, кейс-метод, проектное обучение). Это позволило оценить эффективность применяемых методических решений и выявить существующие трудности при их внедрении.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Содержание структурных компонентов, связанных со здоровым мышлением и саногенным поведением, основанных на приоритизации когнитивного, подготовительного и заключительного этапов процесса формирования саногенного мышления у будущих учителей, отражено в научном исследовании М.К. Исмаилова. Исследователь выделил следующие педагогические факторы, влияющие на развитие саногенной рефлексивности у студентов:

- 1) новый подход к личности учащегося — как к субъекту деятельности, индивидуальности, совместной деятельности и свободе выбора;
- 2) инновационная деятельность преподавателя — как консультанта, тьютора, модератора и фасилитатора;
- 3) стили педагогического общения — авторитарный, либеральный, демократический и интегративный (гармонизированный);
- 4) педагогическое воздействие — требования, перспективы, поощрение и наказание [5: 213].

Следует отметить, что осознание индивидом стратегий неконструктивного мышления и соответствующих моделей деятельности и поведения само по себе не гарантирует их позитивной коррекции. Для этой цели особое значение может иметь направление саногенной рефлексии на выявление неконструктивных способов мышления и их целенаправленную коррекцию. В

частности, Н.В. Павлюченкова считает, что функция саногенной рефлексивности заключается в объективизации и коррекции неконструктивных психических автоматизмов, а также в определении возможности влияния на развитие компонентов эмоциональной компетентности. В этом контексте основными принципами саногенного мышления являются признание подлинности эмоций, уместности умственных действий, самоанализ, самосознание и научная строгость. Было показано, что соблюдение этих принципов оптимизирует проявление эмпатии у индивида и помогает в выборе адекватных способов регуляции собственного поведения [13:13].

В научном исследовании, проведенном З. Абдурахманова, саногенное мышление подчеркивается как важный феномен, способствующий появлению у индивида способности предвидеть, воспринимать, противостоять и преодолевать эмоции, связанные со страхом, возникающие в различных ситуациях [1: 183]. И.А. Стеценко [14] предложил включить рефлексивность как “рефлексивную компетентность” в многомерную структуру компетентности, тогда как Ю.Н. Крайнова [9: 200] определила саногенную рефлексивность, наряду с саморегуляцией, эмпатией и экспрессивностью, как структурные компоненты эмоциональной компетентности учителя.

Способность учителя проявлять самоконтроль и самосознание в образовательном процессе называется рефлексивным самоанализом. Ш. Галлахер и Д. Захави характеризуют рефлексивный самоанализ как рефлексивную ориентацию учителя на собственные действия, личную жизнь, самосознание, самоуважение, самоопределение, волевую сферу и формирование личности. Они подчеркивают, что сама способность размышлять о своих убеждениях и желаниях создает возможности для их преобразования [4].

Такой подход позволяет студентам ощутить себя в роли преподавателя и приобрести опыт поиска педагогически приемлемых решений с точки зрения рефлексивной компетентности. Таким образом, ситуационные задачи можно рассматривать как связующее звено между теорией и практикой.

Н.П. Максимченко разработал следующие критерии для определения уровня развития саногенной рефлексивности у будущих учителей:

- 1) навыки межличностного общения;
- 2) способность к организации саморегуляции;
- 3) способность к совместной работе;
- 4) способность к устному общению;
- 5) способность адаптироваться к изменяющимся условиям;
- 6) аналитические способности, в том числе способность решать проблемы;
- 7) умение вести письменную переписку;
- 8) информационная грамотность;
- 9) организаторские способности;
- 10) способность выстраивать свой профессиональный и карьерный рост;
- 11) способность адаптироваться в обществе;
- 12) личная эффективность;
- 13) профессиональная результативность [10].

Согласно К. Джонсу [8], существует существенная разница между занятием рефлексией и тем, чтобы быть рефлексивным профессионалом. Л. Уайат [15: 39] отмечает, что простое размышление об опыте не обязательно помогает приобрести опыт, который приводит к изменениям на практике. Эту точку зрения далее формулирует Л. Финли, который утверждает: “Проблема рефлексивной практики заключается в том, что ее трудно как выполнять, так и обучать. Эффективная практика и обучение - еще более сложные задачи” [3: 15].

М.К. Исмоилов выделил следующие педагогические условия для развития саногенной рефлексии у будущих учителей:

1. Информационно–содержательные условия, включающие разработанные образовательные программы, тексты лекций, учебно-методические комплексы, электронные учебники, творческие педагогические задания, ситуационные задачи и задания на основе творческих проектов.

2. Технологические условия, которые предполагают использование проблемного обучения, игровых технологий, тренингов, видеотренингов, проблемно-ориентированных семинаров, а также решение и анализ педагогических проблемных ситуаций в процессе развития саногенного мышления студентов.

3. Рефлексивные условия, включающие развитие активной познавательной мотивации; формирование системы позитивного отношения к педагогической деятельности; развитие навыков творческого и критического мышления; приобретение педагогических и психолого-методических знаний; формирование навыков рефлексивного анализа; развитие профессионального самосознания, в том числе другие.

Обеспечение интеграции аудиторных и внеклассных занятий, таких как лекции, самостоятельное обучение, клубы, коллективные мероприятия, самостоятельная работа, саморазвитие и другие формы деятельности, которые служат важными педагогическими инструментами для эффективного решения исследовательской задачи. Интеграция этих условий играет решающую роль в развитии навыков саногенного мышления у учащихся и повышении качества образования [7: 51].

Дж. Бейн [2] утверждает, что необходимым условием для развития саногенной рефлексивности у учителей является начало с поддержки, предлагая, чтобы этот процесс поддержки осуществлялся на следующих пяти этапах:

1. Репортаж, который предполагает учет конкретного опыта и сопутствующих ему контекстуальных факторов.

2. Реакция, при которой отдельные практикующие устно выражают свои эмоции, мысли, переживания и другие реакции на данную ситуацию.

3. Взаимосвязи, определяемые как установление будущими учителями связей между недавно произошедшими событиями и ранее приобретенными ими знаниями и умениями.